

“ICHAN QAL’A” DAVLAT MUZEY-QO’RIQXONASIDAGI AMALIY SAN’AT ASARLARINING XORIJ KO’RGAZMALARIDAGI NAMOYISHI VA MADANIY TURIZMDAGI AHAMIYATI

Sultanova Gulhexra Ozodovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti o‘qituvchisi, san’atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503288>

Annotatsiya. Ushbu maqolada amaliy san’at asarlarining xorijiy ko‘rgazmalardagi namoyishi va madaniy turizmdagi ahamiyati to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan. 2022-yil Parijda, 2024 yil Bokuda o‘tkazilgan xalqaro ko‘rgazmalarda “Ichan qal’a” davlat muzey-qo‘riqxonasining noyob eksponatlarining namoyishga qo‘yilganligi, bunday ko‘rgazmalar xorijiy sayyohlarni mamlakat tarixi bilan yaqinroq tanishtiribga hamda milliy madaniyat va tarixga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirishga xizmat qilishi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Amaliy san’at namunalarining turizmni rivojlantirishdagi, milliy san’at hamda madaniyatni targ‘ib qilishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Muzey, amaliy san’at, xalqaro aloqalar, xorijiy ko‘rgazmalar, eksponatlar, “Ichan qal’a” muzey-qo‘riqxonasi, madaniy turizm.

Аннотация. В статье представлена информация о представлении произведений прикладного искусства на зарубежных выставках и их значении в культурном туризме. Была предоставлена информация о том, что уникальные экспонаты из Государственного музея-заповедника «Ичан-Кала» экспонировались на международных выставках, которые пройдут в Париже в 2022 году и Баку в 2024 году, и что подобные выставки послужат ознакомлению иностранных туристов с историей страны и дальнейшему повышению интереса к национальной культуре и истории. Подчеркивается значение прикладного искусства в развитии туризма и популяризации национального искусства и культуры.

Ключевые слова: Музей, прикладное искусство, международные связи, зарубежные выставки, экспонаты, музей-заповедник «Ичан-кала», культурный туризм.

Abstract. The article provides information on the presentation of works of applied art at foreign exhibitions and their importance in cultural tourism. Information was provided that unique exhibits from the Ichan-Kala State Museum-Reserve were exhibited at international exhibitions to be held in Paris in 2022 and Baku in 2024, and that such exhibitions will serve to familiarize foreign tourists with the history of the country and further increase interest in national culture and history. The importance of applied art in the development of tourism and the popularization of national art and culture is emphasized.

Keywords: Museum, applied art, international relations, foreign exhibitions, exhibits, Ichan-kala State Museum-Reserve, cultural tourism.

Bugungi kunda zamon talablaridan kelib chiqqan holda muzeylarni har tomonlama rivojlantirish va xalqaro talablarga javob beradigan ekspozitsiyalar yaratish, eksponatlarini ilmiy jihatdan o‘rganish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Muzey ashyolarini o‘rganish,

qadimiy eksponatlarni restavratsiya qilish, ularni saqlash bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish, xalqaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

“Ichan qal'a” davlat muzey-qo'riqxonasi jamoasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik, Avstriyaning Eronshunoslik instituti, Yaponiyaning Tokio va Kioto universitetlari tarixchi olimlari bilan tarixiy hujjatlarni o'rganish hamda tarjima qilish bo'yicha hamkorlikda ishlar olib bormoqdalar. Rossiyadagi Antropologiya va etnografiya muzeyi hamda budapeshtlik hamkasblar bilan Xivada “Vamberi va Xorazm” muzeyini yaratish loyihasida hamkorlik qilmoqdalar¹.

1993-yildan xorijiy davlatlarda O'zbekiston muzey qo'riqxonalarining ko'chma ko'rgazmalari tashkil etila boshlandi. Ularda muzey-qo'riqxonalar o'zlarining qiziqarli eksponatlari, bukletlari, tarixiy yodgorliklar fotojamlanmasi va maketlari bilan faol qatnashmoqdalar. Bunday ko'rgazmalarni tashkil etish xorijiy tomoshabinlarning O'zbekistonga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish bilan birga, qisqa muddatda muzey ekspozitsiyalari, maxsus dasturlari, yangi ko'rgazmalari haqidagi ma'lumotlarni keng tarqatish hamda hamkorlik o'rnatish imkoniyatlarini beradi. Xalqaro ko'rgazmalardagi namoyishlar va ularning tahlillari jarayonida to'plangan tajriba O'zbekistondagi muzeylashtirilgan ob'yektlarda turizmni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri bo'ldi².

“Ichan qal'a” davlat muzey-qo'riqxonasi xalqaro hamkorlik aloqalarini rivojlantirish bilan birga xorijiy ko'rgazmalarda ham faol ishtirok etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan 2022-yilda Parijdagi Arab dunyosi institutida tashkil etilgan “Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari” nomli ko'rgazmasida Respublikaning bir qancha muzeylari qatori “Ichan qal'a” davlat muzey-qo'riqxonasi fondining noyob eksponatlari ham namoyishga qo'yildi.

Ushbu ko'rgazma doirasida katta xalqaro auditoriya ilk bora Yevropa hududida O'zbekistonning 9 ta yirik muzeyida saqlanib kelinayotgan uch yuzdan ortiq noyob va betakror xalq amaliy-bezak san'ati durdonalari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ularning orasida Xorazm ustalari tomonidan yaratilgan “Ichan qal'a” davlat muzey-qo'riqxonasi noyob osori-atiqalari ham bor. Ko'rgazmada muzeyning 6 ta betakror va noyob san'at namunalari: “Kamar bog'i” – erkaklar kamar bezagi (KP 176), “Kamar bog'i” – erkaklar kamar bezagi (KP 188), “Bolalar kamari” (KP 355), “Butuntirnoq” – ayollar chakka bezagi taqinchog'i (KP 1170), “Kamar” (KP 356), “Erkaklar ridosi” – erkaklar choponi (KP 688) namoyish qilindi. Bundan tashqari qur'on oyatlari va suralari bitilgan kashtachilik uslubida yaratilgan erkaklar choponi 2024 yil Bokuda o'tkazilgan “Choklardagi meros: O'zbekistonning kashtachilik va tikuvchilik an'analari bo'ylab sayohat” ko'rgazmasida ham namoyishga qo'yilgan.

Ko'rgazma doirasida namoyish etilgan “Ichan qal'a” davlat muzey-qo'riqxonasi fondining har bir eksponati alohida e'tiborga loyiq, zero ajdodlarimiz tomonidan yuksak did va mahorat bilan tayyorlangan amaliy san'at asarlari asrlar davomida shakllanib kelgan milliy ma'naviyat, urf-odatlar va boy madaniyat tarixidan dalolat beradi.

Jahonning aksariyat rivojlangan davlatlarda tarixiy-madaniy meros ob'yektlarini saqlash, muzeylashtirish va ulardan madaniy turizmga keng foydalanish an'analari shakllangan. Muzeylashtirilgan ob'yektlarda sayyohlikning takomillashtirish mezonlari hamda taraqqiyot omillarini aniqlash madaniy turizmni rivojlanishiga asos bo'ladi. Endilikda muzey turizmini

¹ “Ichan qal'a” davlat muzey-qo'riqxonasi to'plami. – Toshkent, 2021. – B. 20.

² Muhamedova M. S. O'zbekiston tarixiy shaharlaridagi muzeylashtirilgan ob'yektlarda turizmning shakllanishi va rivojlanish istiqbollari (XX asr II yarmi -XXI asr boshlari). – Toshkent: Lesson press, 2020. – B. 84.

rivojlantirish, barqaror yo‘nalishlarini belgilash, muzey ekspozitsiyalarini takomillashtirish, ilmiy asosda tashkil etish uchun rivojlangan davlatlar tajribasini o‘rganish va amaliyotga tatbiq etish yetakchi masalalardan biriga aylandi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasida iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy-ma‘naviy sohalarda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar milliy turizm sohasida ham o‘z ifodasini topmoqda. Shu bilan birga, qabul qilingan turizmga oid bir qator rasmiy hujjatlar soha rivojida ham muhim o‘rin egalladi.

O‘zbekistonda madaniy turizmni jadal rivojlantirish, sayyohlar oqimini ko‘paytirish, muzey va tarixiy yodgorliklarda ichki turizmni kengaytirish borasida keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. Madaniy turizm salohiyatidan to‘liq va samarali foydalanish, muzeylashtirilgan ob‘yektlar, muzey-qo‘riqxonalarda sayyohlikni rivojlantirish, turizm tarmog‘ini kengaytirish va tubdan takomillashtirish yo‘llarini ishlab chiqish, milliy turizm mahsulotlarini ayniqsa amaliy san‘at namunalari jahon bozorlarida targ‘ib qilish, sohaga oid yetakchi masalalarni, jahon tajribasini o‘rganishni taqozo etmoqda.

O‘zbekiston madaniy turizmini rivojida Xivadagi “Ichan qal’a” davlat muzey-qo‘riqxonasi, Samarqand davlat birlashgan badiiy muzey-qo‘riqxonasi, Buxoro davlat muzey-qo‘riqxonalarini faoliyati katta ahamiyat kasb etadi. Aynan ushbu ob‘yektlar bugungi kunda xalqaro sayyohlik rivojida millat o‘tmishi va madaniyatini aks ettiruvchi asosiy vositalardan bo‘lib xizmat qilmoqda. Qo‘riqxonalar hududi tarixiy, me‘moriy va badiiy qimmatga ega bo‘lgan barcha majmualarni o‘z ichiga olgan. “Ichan qal’a” muzey-qo‘riqxonasida 54 ta tarixiy madaniy yodgorliklar, shundan 31 ta yodgorlik sayyohlik yo‘nalishiga kiritilgan hamda 19 tasida muzey ekspozitsiyalari joylashgan³.

Aynan, xalq amaliy bezak san‘atini ishlab-chiqarish jarayonlarini mahalliy urf-odatlar spesifikasida uyg‘unlashtirish asosida foydalanish va suvinerlar savdosini yo‘lga qo‘yilishi jahon muzeylari amaliyotida sinovdan o‘tgan va o‘z samarasini bergan. Shuni nazarda tutgan holda “Ichan qal’a” muzey-qo‘riqxonasida amaliy san‘at turlari bo‘yicha ustaxonalar, savdo rastalari tashkil etilgan. Masalan, Yoqubboy Xo‘ja madrasasida qadimgi Xiva gilamlarini to‘qish, Xo‘jash mahram va Mozori Sharif madrasalarida yog‘och o‘ymakorligi ustaxonalari, Matrasul mirzaboshi madrasasida gilamchilik do‘koni hamda amaliy san‘at buyumlari sotiladigan rastalar tashkil qilingan. Sayyohlar tarixiy obidalar va muzeylarni tomosha qilish bilan birga ustalarning ish jarayonlarini ham zo‘r qiziqish hamda ishtiyoq bilan kuzatadilar.

1990-yillarning boshlariga kelib, hududdagi madaniy turizmga xorijiy tajribalar asosida yondashish boshlandi. Mahalliy buyumlar tayyorlanadigan hunarmandchilik ustaxonalarining qo‘shimcha xonalarida ustalar ish joyi maxsus jihozlanib, sayyohlarga ish jarayonini kuzatish, suvenir tanlash va sotib olish uchun shart-sharoitlar yaratib berildi.⁴

Madaniy turizmni yanada rivojlantirish sayyohlarga ekskursiya xizmati ko‘rsatishni yaxshilash qiziqarli ilmiy-mavzuli ekspozitsiyalar rejasini ishlab chiqish, turli xorijiy tillarda ma‘ruza matnlari tayyorlash, viloyat tumanlariga ilmiy ekspeditsiyalar tashkil qilish va muzey fondini boyitish masalalariga bog‘liq albatta. “Ichan qal’a” muzey-qo‘riqxonasida sayyohlar uchun asosan, “Xiva shahrining tarixiy obidalari”, “Xorazmda shaharsozlikning rivojlanishi”,

³ Юсупов Х. Хива шаҳрига саёҳат. Йўлқўрсаткич. – Урганч, 2022. – Б. 6.

⁴ Muhamedova M. S. O‘zbekiston tarixiy shaharlaridagi muzeylashtirilgan obyektlarda turizmning shakllanishi va rivojlanish istiqbollari... – B. 68.

“Qadimgi va o‘rta asrlarda Xorazm shaharlari”, “Ma’muniylar davrida ilm-fan va madaniyatning yuksalishi” mavzularida ekskursiyalar tashkillashtirilgan⁵.

Xiva “Ichan-qala” davlat muzey-qo‘riqxonasi ekspozitsiyalariga zamonaviy muzeyshunoslik texnologiyalarining kiritilishi, undagi ashyolar va muzey kolleksiyalarini namoyish qilish bilan bir qatorda, tarixiy-me’moriy obidalarni saqlash va o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. “Ichan qal’a” davlat muzey-qo‘riqxonasining Toshhovli saroyida doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi liboslar ko‘rgazmasi va teatrlashtirilgan tomoshalar, Olloqulixon majmuasida folklor-etnografik tarixiy kinoxronikalar va o‘zbek milliy kinosi durdonalari namoyishi yo‘lga qo‘yilgan.

“Ichan qal’a” muzey-qo‘riqxonasida o‘tkazilgan tadqiqotlar, tarixiy yodgorliklarni ta’mirlash ishlari va sayyohlarga xizmat ko‘rsatish saviyasining oshib borishi O‘zbekiston turizmini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Agar 2017-yilda Xivaga kelgan xorijiy sayyohlar soni 46187 kishini tashkil qilgan bo‘lsa, 2019-yilda ularning soni 145380 taga, 2021-yilda 15329 taga, 2023-yilda esa 115804⁶ taga yetganligini ko‘rish mumkin. Bu esa sayyohlar sonining yildan-yilga oshib borayotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekistonga tashrif buyuradigan sayyohlar nafaqat muzeylarni tomosha qiladi balki, amaliy san’at mahsulotlariga ham xaridor bo‘ladilar. Shu nuqtai nazardan qaraganda, muzey-qo‘riqxonalarda an’anaviy hunarmandchilik yarmakalarini o‘tkazib turish “badiiy bozor”lar⁷ tashkil qilish katta ahamiyat kasb etadi. Ularda amaliy san’at ustalari o‘z mahsulotlarini tayyorlash texnologiyasini namoyish etish va sotish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bunday mahsulotlar ancha xaridorgir bo‘lib, hunarmandlar ishini moliyaviy qo‘llab-quvvatlashda samarali natijalar beradi.

Mustaqillik yillarida ushbu soha bir muncha takomillashib, milliy amaliy san’at namunalari asosida hunarmandchilik buyumlari ishlab chiqarish rivojlandi. Mahalliy milliy hunarmandchilik mahsulotlari savdosi bugungi kunda “art-bozor” nomini oldi. Ushbu art-bozorlar xaridorlarining 90% xorijiy sayyohlar, 10% esa mahalliy aholi hissasiga to‘g‘ri keladi⁸. Art-sayyohlik xususiyatini ko‘zlab, innovatsion yondashilgan turizmga esa tematik sayohatlarning uyushtirilishini alohida qayd etish joiz.

Xiva va Buxoro shaharlari turizmni rivojlantirishga bag‘ishlangan xalqaro anjumanlarga mezbonlik qilib kelmoqda. Respublika muzeylarida turistlar oqimini ko‘paytirish maqsadida tarixiy yodgorliklar tasviri tushirilgan nishonlar, bukletlar, suratlar to‘plamlari tayyorlash o‘ziga xos tendensiyaga aylandi. Yangi sayyohlik yo‘nalishlarini ishlab chiqish, muzeylar ishini vaqti uzaytirilgan jadval asosida tashkil etish, muzey va ko‘rgazma zallarida doimiy ravishda ekspozitsiyalarni almashtirib turish, mavjud ekspozitsiya hamda ko‘rgazmalarda qayta ekspozitsiyalar o‘tkazish ishlari amalga oshirildi⁹.

Respublikada xalq amaliy san’ati, jumladan, kulolchilikning rivojlanishi uchun qulay iqtisodiy va ijtimoiy sharoit yaratishga qaratilgan qator hujjatlar qabul qilingan. Ushbu holatlarning ijobiy ahamiyatini O‘zbekistondagi qator an’anaviy kulolchilik maktablari tiklanishi misolida ko‘rish mumkin. 2019-yilda Qo‘qon shahrida bo‘lib o‘tgan I, 2023-yildagi II Xalqaro hunarmandchilik festivallari tashkil etilganligini ham e’tirof etish kerak.

⁵ IQDMQA 2010-yil hisoboti.... – B. 25.

⁶ Sevisce.khivamuseum.uz.region Report.

⁷ Акилова К. Б. Народно-прикладное искусство Узбекистана. XX век. – Алматы: PRINT-S, 2005. – С. 220.

⁸ Yuqoridagi asar... – С. 222.

⁹ Muhamedova M. S. O‘zbekiston tarixiy shaharlaridagi muzeylashtirilgan ob‘yektlarda turizmning shakllanishi va rivojlanish istiqbollari (XX asr II yarmi – XXI asr boshlari). – Toshkent: Lesson press, 2020. – B. 100.

Keyingi yillarda Respublikada xalq amaliy san'atini yanada rivojlantirish, bu borada tarixiy an'analarni davom ettirayotgan ustalarning mehnatini qadrlash va qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bir qator farmon va qarorlarning qabul qilinishi ushbu soha vakillariga zarur imkoniyat hamda imtyozlar yaratilayotganligi tufayli milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'ati jadal rivojlanmoqda. Usta-hunarmandlar soni yildan-yilga ko'paymoqda, natijada sayyohlar soni ortib, san'at bozori rivojlanmoqda. Mamlakatda ushbu yo'nalishda ko'plab yarmarkalar, savdo ko'rgazmalari va boshqa tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Respublikada milliy hunarmandchilik, xalq amaliy san'ati va turizmni rivojlantirish, xalqning boy madaniy merosi hamda tarixiy an'alarini saqlab qolish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shu sababli, dunyo mamlakatlarida o'zbek hunarmandlari yaratgan mahsulot va buyumlarga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda.

Ustalarning ko'pchiligi bugungi kunda turli iste'molchilarning talablariga moslashishni ma'qul ko'rmoqda, ammo ushbu usul noto'g'ri albatta. Chunki, har bir yaratilgan ijod namunasi avvalo, mahalliy an'analarning davomchisi sifatida zamon ruhi bilan hamnafas bo'lishi, ko'proq amaliy san'at buyumlaridagi tasviriy-badiiy xususiyatlarga alohida ahamiyat qaratilishi shart. Ta'kidlash o'rinliki, badiiy amaliy san'at buyumlarining asosiy xaridorlari xorijliklar hisoblanadi. Shuni inobatga olish kerakki, xorijliklar tomonidan sotib olinadigan har bir buyum milliy madaniyatning bir bo'laki hisoblanadi hamda targ'ibotchi sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Usta-hunarmandlar faqat xaridorlarning talabidan kelib chiqqan holda emas, balki iste'molchilar ularning yaratgan buyumlarining badiiy xususiyatlaridan ilhomlanib, xarid qilishlari shart.

“Ichon qal'a” davlat muzey-qo'riqxonasi hududida sayyohlar va ziyoratchilar uchun juda ko'p savdo rastalari tashkil qilingan. Bu yerga kelgan mehmonlar tashrifi davomida esdalik uchun sovg'alar olib ketishga harakat qiladilar. Shuning uchun bu yerdan asosan, voha an'alariga xos milliy sovg'a buyumlarini olib ketsalar, maqsadga muvofiq bo'lardi. Savdo rastalarida qadimiy amaliy san'at namunalariidan tortib zamonaviylarini ham ko'rish mumkin. Milliy san'atga oid kulolchilik va mis buyumlari, yog'och o'ymakorligi namunalari, pichoqlar, gilamchilik namunalari, milliy qo'g'irchoq hamda zamonaviy kiyimlar ham savdo rastalaridan o'rin olgan.

Hozirgi kunda Xorazm vohasida faoliyatini davom ettirayotgan Kattabog' va Madir kulolchiligi markazlarida ushbu san'at turini rivojlantirish, sayyohlar oqimini yanada kengaytirish maqsadida jiddiy sa'y-harakatlar qilingan. Masalan, 2024-yilda “Kattabog' kulolchilik markazi”da muzey hamda sovg'alar sotish uchun mo'ljallangan do'kon tashkil etilgan. Shu bilan birga, bu yerda xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun mahorat darslari ham olib boriladi.

“Madir kulolchilik markazi”da ham muzey ekspozitsiyasi tashkil qilinib, unda taniqli kulol R. Matchonov ishlaridan namunalari qo'yilgan. Kulolchilik markazida xorijiy sayyohlar va san'at ixlosmandlari qiziqishlari inobatga olinib, shu yerning o'zida kulollarning mahorat darslarini tomosha qilish hamda o'zlari ham kulolchilik buyumlari yasab ko'rishlari yoki buyumlarga bezak berishlari uchun sharoitlar yaratilgan, jumladan, shu yerning o'zida sayyohlar uchun mehmonxona ham tashkil qilingan.

Amaliy san'at namunalari tomoshabinlar va yosh avlodni milliy madaniyat bilan yaqindan tanishtirish barobarida milliy g'urur tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiladi. Xorijlik sayyohlar va ziyoratchilar tomonidan xarid qilinadigan har bir buyum milliy san'at hamda madaniyatni targ'ib qilishda katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ichan qal’a” davlat muzey-qo‘riqxonasi to‘plami. – Toshkent, 2021. – B. 20.
2. Muhamedova M. S. O‘zbekiston tarixiy shaharlaridagi muzeylashtirilgan ob‘yektlarda turizmning shakllanishi va rivojlanish istiqbollari (XX asr II yarmi -XXI asr boshlari). – Toshkent: Lesson press, 2020. – B. 84.
3. “Ichan qal’a” davlat muzey-qo‘riqxonasi fondi arxiv hujjatlari.
4. Юсупов Х. Хива шаҳрига саёҳат. Йўлқўрсаткич. – Урганч, 2022. – Б. 6.
5. IQDMA 2010-yil hisoboti.... – B. 25.
6. Sevisce.khivamuseum.uz.region Report.
7. Акилова К. Б. Народно-прикладное искусство Узбекистана. XX век. – Алматы: PRINT-S, 2005. – С. 220.